

OPTIMISER L'APPORT DES STAGES EM MILIEU DE PRATIQUE AU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES FUTUR(E)S ENSEIGNANT(E)S

OPTIMIZE THE CONTRIBUTION OF INTERNSHIPS TO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
FUTURE TEACHERS

OTIMIZAR A CONTRIBUIÇÃO DOS ESTÁGIOS PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
DOS(AS) FUTUROS(AS) PROFESSORES(AS)

Anderson Araújo-Oliveira ¹

Carla Barroso da Costa ²

Salem Amamou ³

Face aux taux alarmants de décrochage chez les enseignant(e)s et afin d'atténuer ce phénomène, les discours gouvernementaux (Gouvernement du Brésil [Governo do Brasil], 2024, 2025; Gouvernement du Québec, 2022) et ceux issus de la recherche en sciences de l'éducation (Marcel et al., 2022; St-Pierre et al., 2024) s'accordent sur la nécessité de promouvoir et de soutenir le développement professionnel enseignant. Celui-ci doit être envisagé comme un processus continu, amorcé dès la formation initiale, consolidé lors de l'insertion professionnelle et poursuivi tout au long de la carrière, afin de favoriser une adaptation constante aux exigences du métier et de prévenir l'abandon de la profession.

À cet effet, les stages en milieu de pratique constituent une pierre angulaire du développement professionnel et s'avèrent déterminants tant pour l'épanouissement que pour la rétention des futur(e)s enseignant(e)s au sein de leur profession, en leur permettant de découvrir la réalité du métier et en favorisant le développement d'un sentiment de compétence. Ils offrent également aux futur(e)s professionnel(le)s l'opportunité de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises à l'université, de les confronter à la réalité du terrain et de faire émerger un savoir de nature expérientielle. Les stages jouent ainsi un rôle essentiel dans le développement des compétences professionnelles et la construction de l'identité enseignante. Ils constituent pour les formateur(trice)s une étape clé dans l'évaluation du niveau de maîtrise de ces compétences chez les futur(e)s enseignant(e)s.

¹ Docteur en Éducation de l'Université de Sherbrooke. Professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7214-0032> Contact: anderson.araujo-oliveira@uqtr.ca

² Docteure en Éducation de l'Université de Montréal. Professeure à l'Université du Québec à Montréal.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6475-9388> Contact: barroso_da_costa.carla@uqam.ca

³ Docteur en Éducation de l'Université de Sherbrooke. Professeur à l'Université de Sherbrooke.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6847-0250> Contact: salem.amamou@usherbrooke.ca

Néanmoins, la mise en œuvre des stages comporte souvent des défis significatifs, tant pour les futur(e)s enseignant(e)s que pour les professionnel(le)s qui les accompagnent. Outre les obstacles liés à la coordination et à la collaboration entre les diverses institutions impliquées dans la formation (universités, centres de formation, écoles, etc.) et entre les membres de l'équipe de formation responsables d'accompagner les stagiaires, il est également important de souligner les difficultés relatives au recrutement et à la formation continue des formateur(trice)s. De plus, les enjeux, comme l'articulation entre la théorie et la pratique, l'accompagnement et l'évaluation dans des contextes spécifiques tels que le stage en emploi, ainsi que la quantité, la variété et la pertinence des tâches confiées aux stagiaires suscitent des réflexions et des débats au sein des communautés de recherche et de pratique (Amamou et al., à paraître).

Il devient donc essentiel d'identifier les problématiques et les défis associés aux stages en milieu de pratique, tant du point de vue des institutions et des formateur(trice)s que de celui des stagiaires. Cela nécessite une réflexion collective sur des stratégies potentielles afin d'optimiser la contribution des stages au développement professionnel des futur(e)s enseignant(e)s. Cette démarche est essentielle pour garantir une formation de qualité pour la relève enseignante, afin de favoriser leur épanouissement et leur désir de poursuivre dans la profession, et ainsi contribuer à la réussite éducative des élèves.

Le présent dossier thématique s'inscrit au cœur de cette problématique. Il vise à assurer la diffusion de résultats inédits provenant de travaux scientifiques dans le domaine de l'éducation, portant sur les enjeux liés aux stages en milieu de pratique dans le développement professionnel des futur(e)s enseignant(e)s.

Trente-six acteur(trice)s du domaine de la formation à l'enseignement (personnes chercheuses, formatrices, superviseuses de stage et stagiaires) provenant de divers horizons disciplinaires, culturels et géographiques ont répondu à notre invitation en réfléchissant à cette thématique et en proposant 13 contributions originales issues de leurs travaux de recherche ou de leurs expériences de formation les plus récents. Ces contributions s'articulent autour de deux volets complémentaires. Le premier rassemble des articles scientifiques issus de recherches empiriques qui portent un regard analytique sur les stages, mettant en lumière des enjeux structurels, pédagogiques ou institutionnels liés à la formation en milieu de pratique. Le second propose, quant à lui, des récits de pratiques rédigés par des stagiaires

eux-mêmes ou par des chercheu(r)(se)s à partir de leurs témoignages. Ce volet permet d'examiner, à partir des perceptions des futur(e)s enseignant(e)s, les expériences vécues et les apprentissages réalisés en contexte de stage, offrant ainsi une perspective contextualisée et réflexive sur la formation.

- Première partie: *Regards scientifiques sur les stages : analyses et enjeux de la formation en milieu de pratique*

En tant qu'expériences immersives importantes, les stages en milieu de pratique permettent aux futur(e)s enseignant(e)s de confronter les savoirs issus de l'université à la complexité du terrain, d'expérimenter les gestes professionnels et de bâtir une identité enseignante en devenir. La première partie de ce dossier thématique propose ainsi de porter un regard critique sur les enjeux propres aux stages de formation en milieu de pratique, à travers sept articles scientifiques issus de recherches empiriques menées au Brésil et au Québec. Ces contributions mettent en lumière les multiples enjeux – structurels, pédagogiques et institutionnels – qui traversent les stages et influencent la qualité de la formation en milieu de pratique.

Le dossier s'ouvre sur une contribution de Fialho (2025), qui analyse les relations entre université et école dans la mise en œuvre des stages supervisés au Brésil. À partir d'une analyse documentaire des cadres législatifs et des rapports de stage, l'auteure retrace l'évolution de plus de 50 années de partenariats institutionnels et examine les conceptions des stagiaires ainsi que la qualité des interactions établies avec les enseignant(e)s superviseur(e)s en milieu scolaire.

Inscrit dans un contexte marqué par l'enseignement à distance imposé par la pandémie de COVID-19, l'article de Silva et Altarugio (2025) traite des compétences et aptitudes nécessaires au développement professionnel des futur(e)s enseignant(e)s. À partir d'une étude de cas menée auprès d'étudiant(e)s en stage supervisé en chimie dans une université fédérale brésilienne, les auteur(e)s mettent en évidence l'articulation étroite entre compétences technologiques et aptitudes personnelles dans des environnements de formation en profonde transformation.

Adoptant une perspective narrative et interactionnelle, Piedade et Souza (2025) analysent l'expérience de stage d'une étudiante en lettres à partir de ses récits et des évaluations discursives qui les traversent. Leur contribution montre comment les expériences

vécues en stage participent à la (co)construction de l'identité professionnelle et à l'appropriation progressive des savoirs enseignants.

La question de l'inclusion est abordée à travers l'étude menée par Lacerda et al. (2025), qui examinent le développement professionnel de stagiaires en physique accompagnés par un professeur superviseur présentant une paralysie cérébrale, dans le contexte de l'enseignement professionnel fédéral brésilien. Cette expérience de stage inclusive met en lumière le potentiel formateur de la diversité, tant sur le plan des pratiques pédagogiques que sur celui de la construction identitaire.

La dimension émotionnelle de l'expérience de stage est au cœur de la contribution de Lapointe et al. (2025), qui s'intéressent aux expériences et aux stratégies de régulation des émotions désagréables vécues par des stagiaires en fin de formation en éducation préscolaire et primaire. À partir de l'analyse d'incidents critiques, les auteures soulignent les liens étroits entre émotions, gestion de la classe et exigences professionnelles.

Dans une autre perspective centrée sur la relation au métier, Dumouchel et al. (2025) explorent l'engagement professionnel des futur(e)s enseignant(e)s en contexte de stage. Leur analyse met en évidence les facilitateurs, les obstacles et les défis qui influencent la motivation, le bien-être au travail et la persévérance dans la profession.

Enfin, Filippi et al. (2025) analysent la reconfiguration d'une modalité de formation intégrant des stages en situation d'emploi comme réponse à la pénurie de personnel enseignant. Cette contribution décrit les conditions de mise en œuvre du dispositif, les ajustements pédagogiques qu'il implique et les premiers enseignements tirés de son implantation.

L'ensemble des articles ici réunis met en évidence la richesse des expériences de stage comme terrain de recherche, espace d'expérimentation pédagogique et moment de construction identitaire et professionnelle déterminant dans le parcours de formation des futur(e)s enseignant(e)s.

- Deuxième partie: *Regards de l'intérieur : récits de stagiaires et apprentissages en contexte de stage*

Malgré leur rôle important, les stages sont encore trop souvent analysés à travers le prisme institutionnel ou celui des personnes accompagnatrices, laissant en arrière-plan le point de vue des stagiaires eux-mêmes. Or, leur perception de l'expérience vécue constitue

une source précieuse pour comprendre les dynamiques à l'œuvre dans le processus de professionnalisation : tensions entre attentes et réalités, appropriation progressive des rôles et responsabilités, construction du sentiment de compétence, ou encore émergence d'un regard critique sur la profession et ses exigences.

La deuxième partie de ce dossier thématique propose ainsi de placer les stagiaires au cœur de la réflexion sur l'expérience en contexte de stage, en valorisant leurs voix, leurs récits et leurs analyses à travers une série de *récits de pratique* où leurs expériences de stage deviennent objet de réflexion et de mise en sens. Qu'ils se situent dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, les six témoignages réunis illustrent la diversité des contextes, des disciplines et des trajectoires, tout en mettant en lumière les défis communs qui jalonnent l'initiation dans le métier. Ils illustrent également la richesse et la variété des expériences formatives vécues en stage dans des contextes variés, allant de l'éducation de la petite enfance à l'enseignement supérieur.

Le dossier comprend d'abord des récits de pratiques portant sur les stages dans l'enseignement supérieur, notamment dans des programmes de formation aux cycles supérieurs. À cet égard, Oliveira et al. (2025) proposent un récit réflexif d'un stage d'enseignement réalisé dans un programme de deuxième cycle en alphabétisation et langage mathématique. Structurée autour des dimensions de planification, d'observation et de pratique de l'enseignement, leur contribution met en évidence le rôle du stage dans l'articulation théorie-pratique et la construction de l'identité enseignante au supérieur. Lima et Vasconcelos (2025), pour leur part, analysent l'apport du stage d'enseignement à partir d'une expérience vécue dans la discipline *Structure et fonctionnement de l'éducation de base*. Leur récit souligne l'importance de ces stages pour développer une compréhension critique des fondements légaux, organisationnels et pédagogiques du système éducatif. La contribution de Silva de Carvalho (2025) aborde le rôle du stage d'enseignement dans la formation des étudiant(e)s de programmes de premier cycle. À partir d'un récit d'expérience mené en éducation des jeunes et des adultes, l'auteur met en lumière le potentiel formateur du stage dans des parcours centrés le plus souvent sur la recherche.

La dimension réflexive du stage est approfondie par Bairo et al. (2025), qui analysent l'usage du portfolio réflexif comme dispositif formateur. Leur contribution montre comment l'écriture et l'échange collectif soutiennent un processus continu d'action–réflexion–action et

favorisent le développement professionnel. Le stage comme espace d'apprentissage expérientiel est illustré dans le récit de Araújo et al. (2025), consacré à l'enseignement des mathématiques en éducation préscolaire. En mobilisant le jeu du Tangram, les auteur(e)s mettent en évidence la pertinence du ludique pour développer la perception mathématique des enfants tout en soutenant l'articulation théorie-pratique. Enfin, Costa et Sousa (2025) présentent un récit centré sur la mise en œuvre de la *Lesson Study* dans l'enseignement de la fonction affine au secondaire. Leur analyse souligne l'apport de la collaboration entre pairs et de la réflexion collective pour améliorer les pratiques d'enseignement et le développement professionnel des stagiaires.

Ensemble, ces contributions suggèrent que l'expérience de stage, lorsqu'elle est accompagnée par des dispositifs réflexifs et ancrée dans des contextes authentiques, constitue un vecteur puissant de développement professionnel, de pensée critique et de transformation du rapport au métier.

Ce dossier thématique rassemble ainsi des contributions variées qui mettent en lumière la richesse, les tensions et les pistes d'innovation liées aux stages en enseignement, dans une perspective de développement professionnel. En croisant les regards de chercheu(r)(se)s issu(e)s de contextes variés, il offre un espace de réflexion et de dialogue sur les conditions à réunir pour faire des stages un levier essentiel de formation et de rétention dans la profession enseignante. Par ailleurs, en donnant la parole à celles et ceux qui vivent les stages « de l'intérieur », ce dossier entend enrichir la compréhension des processus de formation, tout en interrogeant les conditions d'un accompagnement soutenant et porteur de sens. Il s'adresse aux personnes chercheuses, aux formatrices et aux responsables de la formation, mais aussi aux stagiaires eux-mêmes, dans une visée de dialogue, de reconnaissance et de co-construction d'une formation initiale plus ancrée dans les réalités du métier, mieux adaptée aux défis de l'insertion professionnelle et propice à la rétention dans la profession.

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente lecture!

Références

Amamou, S., Araújo-Oliveira, A., Gagné, A. et Vandercléyen, F. (à paraître). Construire une culture de l'accompagnement pour soutenir les personnels scolaires [Chronique]. *Formation et profession*.

- Araujo, I. B., Souza, N. C., Santos, E. A., & Lacanallo-Arrais, L. F. (2025). O estágio curricular supervisionado e o ensino de matemática na educação infantil: um relato de trabalho com o tangram. *Cenas Eduacionais*, 8, e20872. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20872>
- Bairo, N. S., Cyrino, M., Ayoub, E., & Seneme do Canto, T. (2025). O portfólio como dispositivo formativo no estágio supervisionado: um relato de experiência. *Cenas Eduacionais*, 8, e22174. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22174>
- Carvalho, D. S. (2025). Estágio na educação superior: relato de aprendizagem da docência. *Cenas Eduacionais*, 8, e18098. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/18098>
- Costa, M. S., & Sousa, D. C. (2025). Lesson study no ensino de função afim: experiência a partir do estágio curricular supervisionado. *Cenas Eduacionais*, 8, e22128. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22128>
- Dumouchel, M., Di Mambro, N., Rondeau, K., Araújo-Oliveira, A., & Costa, C. B. (2025). Leviers, défis et enjeux de l'engagement professionnel en contexte de stag: points de vue de futures personnes enseignantes. *Cenas Eduacionais*, 8, e22123. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22123>
- Fialho, W. C. G. (2025). Estágio supervisionado nas licenciaturas: relações entre universidade e escola. *Cenas Eduacionais*, 8, e20865. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20865>
- Filippi, P.-A., Dumoulin, M.-J., & Ferland, L. (2025). Lutter contre la pénurie d'enseignants par la reconfiguration d'une modalité de formation facilitant les stages en emploi. *Cenas Eduacionais*, 8, e22136. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22136>
- Governo do Brasil. (2024). *Guia de apoio ao desenvolvimento profissional das equipes técnicas das secretarias de educação*. Brasília: Ministério da Educação. https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-das-adolescencias/Guia2_MEC_AnosFinais_v03.pdf
- Governo do Brasil. (2025). *Guia de Formação Continuada para a Recomposição das Aprendizagens*. Brasília: Ministério da Educação. <https://www.gov.br/mec/pt-br/recomposicao-aprendizagens/guia-formacao-continuada.pdf>
- Gouvernement du Québec. (2022). *Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire : des milliers de talents pour accompagner les élèves. 2022-2026*. Québec: Ministère de l'Éducation du Québec. <https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/strategie-valoriser-personnel-22-26.pdf>
- Lacerda, T. C., Dias, K. A., Penco, F. H. M., & Ferreira, R. M. (2025). O desenvolvimento profissional do estagiário junto a um professor supervisor com paralisia cerebral no ensino de física: uma rica experiência na educação profissional federal. *Cenas Eduacionais*, 8, e20867. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20867>
- Lapointe, K., Leroux, M., & Goyette, N. (2025). Expériences et stratégies de régulation des émotions désagréables en stage final au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. *Cenas Eduacionais*, 8, e22124. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22124>

Lima, J. I. P. N., & Vasconcelos, C. A. (2025). Teoria e prática: experiência a partir de um estágio no ensino superior. *Cenas Educacionais*, 8, e23134. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/23134>

Marcel, J.-F., Tardif, M. et Piot, T. (dir.). (2022). *30 ans de politiques de professionnalisation des enseignants. Regards internationaux*. Toulouse: Presses universitaires du Midi.

Oliveira, S. M., Almeida, S. P. N. C., & Brandão, V. B. G. (2025). Estágio de docência no ensino superior: reflexões em um curso de pós-graduação. *Cenas Educacionais*, 8, e23035. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/23035>

Piedade, R. S., & Souza, E. S. F. (2025). “Será que eu tô preparada?”: reflexões docentes no âmbito do estágio supervisionado. *Cenas Educacionais*, 8, e20913. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20913>

Silva, A. L., & Altarugio, M. H. (2025). Competências e aptidões necessárias para o desenvolvimento do futuro professor: um estudo de caso nos estágios supervisionados da UFABC. *Cenas Educacionais*, 8, e21707. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/21707>

St-Pierre, A., Savard, I. et Tremblay, D.-G. (2024). Comment la formation continue peut-elle contribuer à favoriser la rétention et l'attraction du personnel enseignant du Québec? *Médiations & médiatisations*, 19, 28-45. <https://doi.org/10.52358/mm.vi19.427>